

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613613>

УДК 69.059.03

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ УСИЛИВАЕМЫХ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В.Е. Зыков,

магистрант 2 курса, напр. «Строительство»

Н.Н. Родиков,

доц., к.т.н.,

СПбГАСУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В процессе эксплуатации многим конструкциям металлических каркасов зданий может потребоваться усиление вследствие увеличения воспринимаемых нагрузок из-за технического перевооружения либо наоборот вследствие уменьшения несущей способности из-за получения различных деформаций и повреждений. Каждый подобный дефект может значительно снизить несущую способность. В свою очередь при усилении конструкций методом увеличения сечения с помощью сварки в конструкциях возникают значительные дополнительные напряжения, учет которых является довольно актуальным вопросом. В работе представлены результаты расчетов в ПК Ansys Workbench сжатых металлических стержней сечением из парных уголков, имеющих местные погибы в полке, выполнено их усиление приваркой дополнительных элементов усиления, получены поля остаточных сварочных деформаций и напряжений, выполнена оценка их влияния на несущую способность.

Ключевые слова: усиление металлических конструкций, локальные деформации, влияние повреждений, сварочные деформации и напряжения, Ansys Workbench

STUDY OF THE INFLUENCE OF WELDING STRESSES AND DEFORMATIONS ON THE BEARING CAPACITY OF REINFORCED COMPRESSED ELEMENTS

V.E. Zykov,

2nd year master's student, direction "Construction"

N.N. Rodikov,

Associate Professor, Ph.D.,

SPbGASU,
Saint Petersburg

Annotation: During operation, many structures of metal frames of buildings may require reinforcement due to an increase in perceived loads due to technical re-equipment, or vice versa due to a decrease in bearing capacity due to various deformations and damages. Each such defect can significantly reduce the bearing capacity. In turn, when strengthening structures by increasing the cross section by welding, significant additional stresses arise in structures, the consideration of which is a rather urgent issue. The paper presents the results of calculations in the Ansys Workbench PC for compressed metal rods with a cross section of paired angles with local bends in the flange, their reinforcement by welding additional reinforcement elements is performed, the fields of residual welding deformations and stresses are obtained, and their influence on the bearing capacity is assessed.

Keywords: reinforcement of metal structures, local deformations, damage effects, welding deformations and stresses, Ansys Workbench

На данный момент довольно серьезную часть промышленных объектов составляют металлические каркасы ввиду своей относительной легкости и технологичности. При всех своих преимуществах у металлических изделий есть и свои недостатки. В основном они представляют из себя тонкостенные элементы, которые подвержены тем или иным механическим воздействиям в большей степени, чем железобетонные и деревянные конструкции. При неправильной эксплуатации, механических или иных воздействиях в некоторых элементах могут появляться деформации, которые требуют незамедлительного усиления.

Анализ сходимости результатов, полученных в ПК Ansys с натурными испытаниями.

Для точного определения напряженно-деформированного состояния конструкций необходимо понимать, насколько результаты расчета конечно-элементным методом в программном комплексе соответствуют реальной работе элемента, то есть присутствуют ли сходимость с данными, полученными при натурных испытаниях.

Н.А. Бузало и И.В. Гонтаренко было проведено натурное испытание сжато-изогнутых стоек двутаврового сечения имеющих локальное уменьшение толщины полок на 4 мм [1]. Численное моделирование проводилось в ПК Ansys, при сравнении результатов была зафиксирована почти полная сходимость, разница менее 5 % [2].

Г.В. Нефедовым были проведены натурные испытания металлических центрально-сжатых стержней С-образного профиля и проведено сравнение результатов с данными, полученными с помощью ПК Ansys [3]. При сравнении было получено соответствие как по несущей способности, так и по формам потери устойчивости элементов.

Применение конечно-элементных расчетных комплексов дает возможность получить достоверные данные о реальной работе конструкций без проведения натурных испытаний, которые не всегда возможно провести в необходимых объемах.

Постановка задачи:

1. Расчет эталонного, недеформированного стержня.
2. Расчет стержня с дефектом – местным погибом одной из полок уголка.
3. Расчет усиленного стержня без учета сварочных деформаций и напряжений.
4. Расчет усиленного стержня с учетом сварочных деформаций и напряжений.

Расчет эталонного стержня.

Расчетная схема – стержень сечением из парных уголков 90х6 мм, длиной 2100 мм. Материал – сталь С245. Характер нагружения – центральное сжатие, задавалось на грань элемента фасонки. На рисунке 1 показан график несущей способности стержня в зависимости от времени и форма потери устойчивости элемента. Критическая нагрузка для эталонного стержня составила 464,8 кН, после данного значения несущая способность элемента при дальнейшем нагружении падала.

Рисунок 1 – Результаты расчета стержня

Расчет элемента с заданной начальной деформацией.

В качестве начальной деформации задавался выгиб одной из полок на высоту 35 мм имитирующий местный погиб (рис. 2).

Рисунок 2 – Местный погиб одной из полок уголка

В результате расчета критическая нагрузка составила 337,7 кН (рис. 3). Снижение несущей способности деформированного элемента относительно эталонного составило 27,4 %, возникает необходимость усиления.

Рисунок 3 – Результаты расчета деформированного стержня

Расчет усиленного стержня без учета сварочных напряжений.

Усиление конструкции проводилось по одной из схем пособия по усилению металлических конструкций [4-8] – присоединением уголков длиной 600 мм и сечением 90x6 мм. Сварные швы прикрепления элементов усиления – сплошные, катетом 5 мм. Расчетная схема на рисунке 4.

Рисунок 4 – Расчетная схема усиленного стержня

Критическая нагрузка составила 478,1 кН (рис. 5). В результате усиления была восстановлена первоначальная несущая способность стержня.

Рисунок 5 – Результаты расчета усиленного стержня

Расчет усиленного стержня с учетом сварочных напряжений.

Сварные швы моделировались при помощи АСТ-расширения Welding Distortion, которая помогает автоматизировать задание элементов швов. Температура сварки – 1400 °С. Для стали уголков были заданы все основные температурно-зависимые характеристики (рис. 6-9), это необходимо, чтобы учесть реальную работу стали при повышенных температурах.

Рисунок 6 – Зависимость теплопроводности от температуры

Рисунок 7 – Зависимость модуля Юнга от температуры

Рисунок 8 – Билинейная модель стали для различных температур

Рисунок 9 – Зависимость удельной теплоемкости от температуры

Расчет производился в связке модулей Transient Thermal→Static Structural.

По результатам расчета получены поля остаточных сварочных напряжений (рис. 10), значения напряжений в околошовной зоне в основном достигают предела текучести стали равного 245 Мпа, такие напряжения могут значительно повлиять на несущую способность элемента.

Рисунок 10 – Поля остаточных сварочных напряжений

После остывания элемента задавалось нагружение. В результате расчета критическая нагрузка для стержня составила 450 кН, снижение несущей способности относительно результата без учета сварочных деформаций и напряжений составило 5,9 %, также в данном случае не обеспечена несущая способность изначального эталонного стержня равная 464,8 кН. (рис. 11).

Рисунок 11 – Результаты расчета стержня с учетом сварочных напряжений

В качестве заключения по результатам проведенных расчетов можно сделать следующие **выводы**:

1. Местные деформации тонкостенных конструкций могут значительно снижать несущую способность элемента.
2. Усиление при помощи сварки может вызывать значительные дополнительные напряжения и деформации, которые также снижают несущую способность, в рассматриваемом случае снижение составило 5,9 %.
3. В задаче рассматривался уголок 90х6 мм, длины сварных швов были 600 мм, на более тонкостенные конструкции с большими длинами и количеством швов сварочные напряжения и деформации могут влиять намного сильнее.

Список литературы

- [1] Бузало Н.А. Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния внецентренно сжатых стоек с повреждениями. [Текст] / Н.А. Бузало, И.В. Гонтаренко // Интернет-журнал Науковедение. – 2014. № 1.
- [2] Шутова М.Н. Определение надежности и категории технического состояния поврежденных металлических конструкций на основе численного эксперимента. [Текст] / М.Н. Шутова, С.И. Евтушенко, И.В. Гонтаренко // Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. Технические науки. – 2018. № 4. 98-104 с.
- [3] Нефедов Г.В. Испытание составных стоек из холодногнутых С-образных профилей. [Текст] / Г.В. Нефедов // Вестник НИЦ «Строительство». – 2020. № 2. 106-116 с.
- [4] Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). [Текст] / Укрниипроектстальконструкция. – Москва: Стройиздат, 1989. 159 с.
- [5] Резников А.Н. Обработка металлов резанием с плазменным нагревом. [Текст] / А.Н. Резников, М.А. Шатерин, В. С. Кунин, Л.А. Резников. – Москва: Машиностроение, 1986. 232 с.
- [6] Свод правил: СП 16.13330.2017 / СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. [Текст]: нормативно-технический материал. / Минстрой России. – Москва: – 2017. 178с.
- [7] Ребров И.С. Усиление стержневых металлических конструкций: Проектирование и расчет. [Текст] / И.С. Ребров. – Л.: Стройиздат. Ленингр. Отд-ние, 1988. 288 с.
- [8] Бельский М.Р. Усиление металлических конструкций под нагрузкой. [Текст] / М.Р. Бельский. – Киев: «Будівельник», 1975. 120 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Buzalo N.A. Experimental study of the stress-strain state of eccentrically compressed racks with damage. [Text] / N.A. Buzalo, I.V. Gontarenko // Internet Journal of Science Studies. – 2014. No. 1.
- [2] Shutova M.N. Determination of the reliability and category of the technical condition of damaged metal structures based on a numerical experiment. [Text] / M.N. Shutova, S.I. Evtushenko, I.V. Gontarenko // News of higher educational institutions. North Caucasian region. Technical science. – 2018. No. 4. 98-104 p.

[3] Nefedov G.V. Testing of composite studs made of cold-formed C-profiles. [Text] / G.V. Nefedov // Bulletin of the Research Center "Construction". – 2020. №2. 106-116 p.

[4] Handbook for designing reinforcement of steel structures (to SNiP II-23-81*). [Text] / Ukrniiproektsteelconstruction. – Moscow: Stroyizdat, 1989. 159 p.

[5] Reznikov A.N. Processing of metals by cutting with plasma heating. [Text] / A.N. Reznikov, M.A. Shaterin, V.S. Kunin, L.A. Reznikov. – Moscow: Mashinostroenie, 1986. 232 p.

[6] Code of Practice: SP 16.13330.2017 / SNiP II-23-81*. Steel structures. [Text]: regulatory and technical material. / Ministry of Construction of Russia. – Moscow: – 2017. 178s.

[7] Rebrov I.S. Strengthening of bar metal structures: Design and calculation. [Text] / I.S. Rebrov. – L.: Stroyizdat. Leningrad. Branch, 1988. 288 p.

[8] Belsky M.R. Strengthening of metal structures under load. [Text] / M.R. Belsky. – Kyiv: "Budivel'nik", 1975. 120 p.

© В.Е. Зыков, Н.Н. Родиков, 2022

Поступила в редакцию 30.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Зыков В.Е., Родиков Н.Н. Исследование влияния сварочных напряжений и деформаций на несущую способность усиливаемых сжатых элементов // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 72-81. URL: <https://ip-journal.ru/>